

ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR IJODINING ESTETIK VA FALSAFIY TALQINI SAIDBEK HASANOV TADQIQOTLARIDA

Musaev I.X.

Alfraganus universiteti, Toshkent shahri

Kirish. Saidbek Hasanov o‘z izlanishlarida mumtoz adabiyotni faqat tarixiy manba sifatida emas, balki zamonaviy inson uchun ma’naviy va estetik mushohada maktabi sifatida talqin etadi. Unga ko‘ra, Bobur she’riyati – bu inson ruhining o‘z-o‘zini anglash jarayoni, estetik tafakkur va falsafiy idrok uyg‘unligidir. Shundan kelib chiqib, ushbu maqolada Hasanovning Bobur lirikasiga nisbatan estetik-falsafiy yondashuvi, ramz va timsollar tizimini tahlil etish uslubi hamda matnni zamonaviy kontekstda talqin qilish tamoyillari ilmiy asosda yoritiladi.

O‘zbek mumtoz adabiyotining ulkan namoyondasi, atoqli shoir, olim va davlat arbobi Zahiriddin Muhammad Bobur hayoti hamda ijodi asosan ko‘pchilik adabiyotshunos olimlar tomonidan alohida o‘rganilgan. O‘zbekistondagi boburshunoslardan Vohid Zohidov, Hamid Sulaymon, Sabohat Azimjonova, Hamidulla Hasanov, Aziz Qayumov, Saidbek Hasanov kabi tadqiqotchilar bu mavzuda katta ishlar qilgan.

Saidbek Hasanov “Boburnoma”, “Xamsa”, “Mashrab devoni” kabi manbalarni tahlil qilganda, ularni qotib qolgan tarixiy manba emas, balki zamonaviy inson uchun axloqiy-falsafiy maktab sifatida o‘rganadi. Masalan, Boburning ichki kechinmalari, haqiqat izlovchi ruhi hozirgi inson uchun ham dolzarbdir [1, b-63].

Aro‘z nazariyasiga oid Mirzo Bobur risolasini mutaxassislar “Mufassal”, “Muxtasar”, “Risolai aro‘z” yoki “Aro‘z risolasi” deb yuritishadi. Yaqin yillargacha bu asar keng jamoatchilikka noma’lum edi. Risola professor Hamid Sulaymon 1968-yili Parij milliy kutubxonasidan keltirgan fotokopiya asosida Saidbek Hasan tomonidan 1971-yili Toshkentda nashr qilindi. Bir yildan so‘ng Moskvada I.V.Stebeleva ham bu asar qo‘lyozmasi fotonusxasini e‘lon qildi. Saidbek Hasan tayyorlagan nashrning matbaa saviyasi puxta bo‘lib, u kirill alifbosida ham berilgan. Mutaxassislar bahosicha, Mirzo Boburning bu risolasi aro‘z nazariyasiga oid eng mukammal va nodir tadqiqotdir [2, b-92].

Mazmuni anglash – ramziy va timsollar orqali; Saidbek Hasanov asarlarida ramziy ifodaning estetik-falsafiy ahamiyatiga katta e‘tibor qaratiladi. U o‘z izlanishlarida mumtoz shoirlarning ramziy ma’no yaratish mahoratini chuqur tahlil qiladi. Masalan, gul, maysalar, sham’, ko‘hna bog‘, sabo kabi timsollar orqali faqat tashqi manzara emas, balki inson ruhiyati, ilohiy mohiyat va hayot falsafasi tasvirlanadi.

Tahliliy parcha (misol: gul ramzi): Bobur she’rlarida «gul» ramzi ko‘p qirralidir: u ham tabiat go‘zalligining literal tasviri, ham ishq-sufiylik metaforasi va ma’naviy uyg‘onish timsoli sifatida ishlatiladi. Hasanovning estetik-falsafiy tahliliga ko‘ra, gul tabloida ko‘rsatilgan tashqi go‘zallik o‘zining ichki sinonimlari – «ko‘ngulning uyg‘onishi», «ruhning sershovqinligi» va «ma’naviy yangilanish» bilan mos tushadi. Shunday qilib,

gul ramzi Boburning lirik sub'ektining ichki kurashi hamda axloqiy izlanishining badiiy manifestiga aylanadi. (Bobur matni misolida bu xususiyatlar aniq ko'rinadi [3, b-163].

Saidbek Hasanovning estetik-falsafiy yondashuvi adabiy matnni tarixiy hujjat sifatida emas, balki ichki estetik idrok hamda falsafiy mushohada manbai sifatida o'rganishni ilgari suradi. Uning fikricha, Bobur she'riyati – inson ruhiyati qatlamlarining badiiy ifodasi bo'lib, unda tashqi tasvir obyekti ichki ma'no bilan uyg'unlashadi. Shu nuqtai nazardan Hasanov «so'z ortidagi so'z» tushunchasini qo'llab, matn yuzasidagi leksika ortida yotgan intuitsiv, ma'naviy qatlamlarni izlashni metodologik muhim vazifa deb hisoblaydi [4, b-113].

“Mumtoz adiblar ramzlar orqali matnga chuqur, ko'p qatlamli ma'no yuklashgan. Bunday timsollar matnni faqat so'zlar bilan emas, sezgi, tafakkur va ichki intuitsiya orqali anglashni talab qiladi” (S. Hasanov).

Saidbek Hasanov tahlilida Bobur ramzlari; Hasanovning «Bobur she'riyati: Estetik-falsafiy tahlil» asarida shoirning she'riy obrazlarida tabiiy va ruhiy olam bir-biriga bog'lanib ketgan. Jumladan, bahor, ko'hna bog', shamol, oy nur, suv sathi kabi obrazlar o'zida ikki dunyo o'rtasidagi bog'liqlikni ifoda etadi. Hasanov bu ramzlarni so'z ortidagi so'z sifatida talqin qiladi [5, b-35].

Talqin qilish – zamonaviy kontekstda falsafiy yondashuv asosida.

Falsafiy yondashuvning asosiy tamoyillari Hasanovning metodologik asoslari quyidagilarga tayanadi.

Matn va zamon muvofiqligi – Matn zamondan ajralmagan. Har bir davr o'z falsafiy-estetik savollari bilan matnga murojaat qiladi.

Estetik tafakkur vositasida talqin – Matnni o'qishda tafsir emas, idrok ustuvor bo'ladi.

Subyektiv o'quvchi pozitsiyasi – O'quvchi faqat matnni emas, o'zini ham o'qiydi. Shu bois talqin har doim dinamik, ochiq va ko'p qatlamli [6, b-76].

Xulosa. Mazkur tadqiqot davomida Saidbek Hasanovning o'zbek mumtoz adabiyotiga, xususan, Zahiriddin Muhammad Bobur ijodiga nisbatan ilgari surgan estetik-falsafiy va matnshunoslik yondashuvlari tahlil qilindi. Hasanov o'z tadqiqotlarida mumtoz adabiyotni faqat tarixiy yodgorlik sifatida emas, balki zamonaviy tafakkur, ma'naviy izlanish va estetik sezgi uchun muhim manba sifatida baholaydi.

Zahiriddin Muhammad Bobur ijodini tahlil etishda professor Saidbek Hasanovning estetik-falsafiy yondashuvi o'zbek adabiyotshunosligida yangi metodologik bosqichni ifodalaydi. U Bobur lirikasini nafaqat tarixiy manba yoki badiiy yodgorlik sifatida, balki inson ruhiyati va ma'naviy dunyosining badiiy ifodasi sifatida talqin etadi. Hasanovning tadqiqotlarida “so'z ortidagi so'z” tushunchasi, ramz va timsollar tizimi orqali matnning ichki qatlamlari ochiladi.

ADABIYOTLAR:

1. Hasanov S. Forigiy she'rlari. // Sharq yulduzi. – 1983, №4.

2. Hasanov S. Bobur she'riyati: Estetik-falsafiy tahlil. – Toshkent: Fan, 2016.
3. Hasanov S. Boburnoma va estetik tafakkur masalalari. // O'zbek tili va adabiyoti. – 2020, №2.
4. Hasanov S. Hindiston materiallari // Guli. – 1983, №4.
5. Bobur Zahiriddin Muhammad. Boburnoma. – Toshkent: G'afur G'ulom nashriyoti, 2002.
6. Qo'chqorov Sh. O'zbek adabiyoti tarixiy-estetik tafakkur manbai sifatida. – Toshkent: Yozuvchi, 2014.